

La Hermenéutica filosófica en el contexto educativo

Dra. Irma Baldovinos Leyva

Editora en Jefe

 0000-0001-6242-2346

Universidad Hipócrates

Estimados lectores y colaboradores...

Nos complace presentarles el último número de nuestra revista científica **Latin American Journal of Humanities and Educational Divergences**, que sigue siendo una plataforma vital para el intercambio de conocimientos científicos, además de promover una comunicación abierta entre investigadores, profesionales y el público en general.

A lo largo de este volumen 3 número 2, encontrarán una selección de artículos revisados por pares que abordan una amplia gama de temas sobre el contexto educativo. La hermenéutica filosófica ofrece un enfoque profundo y reflexivo que desafía las metodologías tradicionales, invitando a repensar la educación como un proceso dialógico e interpretativo; es el resultado de un proceso riguroso de revisión.

Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todo el equipo editorial, revisores y colaboradores, cuyo arduo trabajo y experiencia son esenciales para mantener el rigor académico de nuestra revista. También extendemos nuestro agradecimiento a los autores de los trabajos publicados y realizamos una invitación a todos aquellos investigadores interesados a que continúen compartiendo sus trabajos con nosotros. Agradecidos por su constante apoyo y participación, les deseamos una lectura provechosa.